

O Coração da Terra: A História de Angelim e Cañaverales

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

HOUSE OF
SUSTAINABLE TRANSITIONS

Queen Mary
University of London

Funded by
the European Union

Lopes Fabris, Alice.

O Coração da Terra: A História de Angelim e Cañaverales / Alice Lopes Fabris ; tradução, ilustrações e diagramação de Alice Lopes Fabris — 1. ed. — Bruxelas: VUB & Projeto MSCA Mother Earth, 2025.

Cartilha elaborada no âmbito do Projeto Mother Earth (Marie Skłodowska-Curie Actions), com financiamento da União Europeia.

DOI: [10.5281/zenodo.18184732](https://doi.org/10.5281/zenodo.18184732)

O projeto é financiado pela União Europeia. As opiniões e os pontos de vista expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente os da União Europeia ou da Agência Executiva Europeia de Investigação. Nem a União Europeia nem a entidade financiadora podem ser responsabilizadas por eles.

ABNT:

LOPES FABRIS, Alice. *O Coração da Terra: A História de Angelim e Cañaverales*. 1. ed. Bruxelas: VUB & MSCA Mother Earth Project, 2025.

Nota da Autora

Esta cartilha faz parte de um projeto de pesquisa que busca compreender como a degradação da natureza afeta as comunidades que vivem com ela.

Em nossa jornada, visitamos dois lugares muito especiais, Angelim, no Brasil, e Cañaverales, na Colômbia. As pessoas desses lugares compartilharam conosco suas histórias e memórias.

O que você vai ler aqui é uma versão adaptada de suas histórias, contada como um conto para crianças, para ajudar todos a entender como as pessoas e a natureza vivem juntas e por que é tão importante proteger esse vínculo.

Agradecemos às comunidades de Angelim e Cañaverales por abrirem suas casas e contarem suas histórias para nós.

**Há muito tempo, antes
das estradas e dos carros,
famílias que fugiam da
escravidão encontraram
um refúgio: uma terra cheia
de rios e florestas, onde
poderiam viver em paz.**

Elas decidiram começar uma nova vida ao lado de um dos rios, chamado Angelim.

The image is a colorful, pixelated illustration of a landscape. In the background, three houses with brown roofs and multi-colored walls (yellow, purple, blue) are situated on a green hill. A path of black pixels leads from the bottom left towards a fourth house of the same style on the right. The sky is a light blue with a pattern of darker blue dots.

**Com o tempo, mais
pessoas chegaram, e
logo as casas ficaram
próximas umas das
outras;**

**sempre havia um
amigo por perto.**

**As pessoas plantavam mandioca,
feijão e muitas frutas e legumes.
Caçavam na floresta, dividiam o que
tinham e se ajudavam nos momentos
difíceis.**

**Na época do plantio, todos
trabalhavam juntos.**

Depois do trabalho, faziam grandes refeições, tocavam música e dançavam até o céu se encher de estrelas.

O rio era grande e pequenos riachos cruzavam os caminhos. As crianças corriam descalças pelos campos, rindo e brincando na água.

A vida era simples, mas repleta de alegria.

As pessoas sabiam viver com a terra: escutavam o ritmo da chuva e respeitavam as árvores que lhes davam sombra e os animais com quem dividiam a natureza.

Antigamente, também se falava dos espíritos que habitavam as águas, as florestas e o vento. Esses guardiões ajudavam a manter a comunidade em harmonia com a natureza.

Um deles era a Mãe d'Água.

Ela aparecia no rio ao meio-dia, penteando seus longos cabelos feitos de água corrente. As crianças aprendiam a não se aproximar do rio quando ela estava lá, não por medo, mas por respeito.

**A Mãe d'Água protegia os rios e
toda a vida ao seu redor.**

The background is a vibrant blue with a marbled, textured appearance. In the upper left corner, there are two clusters of bright yellow brushstrokes. Along the bottom edge, there is a thick, horizontal band of green brushstrokes, suggesting a horizon or a field of foliage.

**E assim, a comunidade
vivia em harmonia.**

**Os anos se passaram, e
empresas chegaram com
máquinas e promessas vazias.**

Eles diziam que, se o povo vendesse suas terras e fosse morar na cidade, a vida seria melhor. Alguns acreditaram e venderam suas terras por pouco ou quase nada.

Outros ficaram com medo quando as máquinas começaram a rasgar a terra e derrubar as árvores.

**Muitas famílias partiram,
com medo ou sonhando
em encontrar uma vida
melhor na cidade.**

Mas a cidade não foi gentil: havia pouco trabalho, e as pessoas sentiam falta dos rios, das plantações e das músicas de sua terra.

As máquinas limpam grandes áreas e, onde antes havia floresta e riachos, agora havia fileiras sem fim do mesmo tipo de árvores.

**Os eucaliptos cresciam
rápido e bebiam
muita água. Os rios
começaram a secar, a
terra rachou ao sol. Sem
água, as plantações
morreram e os animais
desapareceram.**

**Depois vieram as
plantações de cana de
açúcar.**

O adubo foi levado para o rio.

**Os peixes ficaram doentes
e morreram e a vizinhança
inteira fedia.**

**Com o passar dos anos,
a comunidade do rio
Angelim ficou menor e
mais silenciosa.**

**Poucas famílias
permaneceram,
lembrando os tempos de
cantos, rios e risadas.**

A blue-tinted photograph of a landscape. On the right side, a large tree with dense foliage is visible, its branches extending towards the top right corner. At the bottom of the image, there is a dark silhouette of a line of trees or a forest. The background is a bright blue sky with some lighter, wispy clouds. The overall mood is serene and somewhat nostalgic.

**Muitos que enchiam a terra
de música e histórias haviam
partido, e os mais velhos,
que guardavam os saberes
antigos, foram se despedindo
pouco a pouco.**

A blue-tinted photograph of a landscape. On the left side, there is a dark, textured tree trunk. A cluster of bright yellow leaves is visible on the left side, partially overlapping the tree trunk. The background is a bright blue sky with some faint, wispy clouds. At the bottom of the image, there is a dark silhouette of a line of trees or a horizon. The text is overlaid on the upper right portion of the image.

Alguns se foram antes de ensinar às crianças como plantar, dançar ou ouvir os rios e ventos.

**Os mais jovens já não conheciam
a Mãe d'Água nem os outros
espíritos.**

**A vida em Angelim já não era a
mesma.**

**Os que ficaram se perguntavam
como seria se suas terras tivessem
sido protegidas; se Angelim tivesse a
chance de florescer como antes.**

The background is an abstract composition of textured, painterly strokes. A large, vibrant green area dominates the center and right. On the left, there are vertical bands of blue and purple. At the bottom, a thick, dark, almost black, textured band curves across the frame. The overall effect is one of organic, layered movement.

Aqueles que partiram sonhavam em voltar para casa, mas entendiam que só podiam caso o território fosse novamente deles.

**Longe dali, outra
comunidade enfrenta a
mesma ameaça:**

**a ameaça de perder sua terra, seu
lar e sua história.**

Esse lugar se chama Cañaverales.

Cañaverales tem uma história parecida com a de Angelim. Há cerca de duzentos anos, famílias em busca de liberdade e tranquilidade encontraram uma região linda, cheia de água e vida.

Ali construíram suas casas, plantaram seus campos e criaram uma comunidade alegre e solidária, onde a natureza e as pessoas viviam lado a lado.

**No coração da comunidade havia
uma nascente.**

**É de onde a água começa sua
jornada, dando vida às pessoas,
aos animais e à terra.**

**Muitos músicos nasceram em
Cañaverales, inspirados pela
beleza da terra e pela bondade
de seu povo.**

Os mais velhos contam
às crianças sobre as
plantas, os animais e
as antigas canções que
fala de sua história.

Eles tem uma comunidade,
memória e uma relação viva com a
terra que cuida deles.

**Um dia, começaram a
ouvir falar de uma mina
de carvão que seria
construída por perto.**

**A mina prometia empregos
e progresso.**

**Mas o povo de Cañaverales
já sabe o que o “progresso”
significava.**

**A mina poderia destruir a
nascente, o coração que dá
vida à Cañaverales.**

**Sem sua água, os campos
secariam, as canções se calariam
e a vida perderia seu ritmo.**

O povo sabe que não podia
viver sem a nascente.

Eles temem o mesmo destino de Angelim e tantas outras comunidades como eles, pois essas comunidades compartilham a mesma história.

**Uma perdeu sua
floresta.**

**a outra luta para
proteger sua nascente.**

**Uma nos lembra o que
acontece quando se perde
a terra.**

a outra nos mostra como
a vida floresce quando a
terra é protegida.

**A história dessas duas comunidades
ensina que o meio ambiente não é só
o lugar onde as pessoas vivem;**

**é parte de quem elas são: suas músicas,
suas comidas, suas tradições e seus
sonhos.**

**Proteger a terra é proteger histórias,
risadas e o futuro de todos que dela
dependem.**

O laço entre as pessoas e a natureza precisa ser protegido, para que as gerações futuras mantenham sua comunidade e a terra viva.

A história de Angelim e Cañaverales não termina aqui.

Continua nas mãos daqueles que ainda vivem lá, com suas histórias, lembranças e canções.

junte-se a essa jornada para protegê-la.

Funded by
the European Union